

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE UM PROCESSO DE TORREFAÇÃO DE BIOMASSA LENHOSA UTILIZANDO UM REATOR E ELEVADOR ELETRO VIBRANTE

PERFORMANCE EVALUATION OF A WOODY BIOMASS TORREFACTION PROCESS USING A VIBRATING ELECTRICAL ELEVATOR AND REACTOR

Dimitri O. Silva¹, Diego. C. Oliveira², Alan N. Carneiro³, Fernando H. B. Santos³, Danielle R. S. Guerra³, Marcelo O. Silva³, Manoel F. M. Nogueira^{3*}

¹Universidade Federal do Sul e Sudeste Pará, FEM, Marabá/PA, Brasil.

²Universidade Federal de Itajubá, NEST, Itajubá/MG, Brasil.

³Universidade Federal do Pará, FEM, Belém/PA, Brasil. E-mail: mfmn@ufpa.br

Resumo

Este estudo apresenta uma metodologia para a produção contínua de resíduos de biomassa torrada, para fins de aproveitamento energético, utilizando uma tecnologia já existente no processamento de alimentos, o reator e elevador eletro-vibrante (REVE). Este tipo de reator permite um controle mais preciso do processo, além de ser capaz de processar a matéria-prime de modo contínuo. Neste trabalho foram utilizados cavacos de madeira, resíduos de uma biomassa de interesse comercial nativa da região amazônica (*Goupia glabra*, Aubl.). São abordadas metodologias de avaliação e caracterização da biomassa in natura e torrada. Após o processamento, são apresentados os principais benefícios proporcionados pela torrefação, como a redução do teor de umidade, aumento do poder calorífico e aumento da friabilidade que resultam na densificação energética do material. De forma adicional, o consumo energético do processo é avaliado e um conceito de eficiência energética da torra é proposto para avaliar a energia necessária para o processamento do material e para a quantificação da energia final do material torrado. Os resultados apontam um crescimento no poder calorífico superior (PCS) na ordem de 20% para uma temperatura de torra de 240°C, aumento na concentração de carbono e redução na concentração de oxigênio.

Palavras-Chave: Conversão Termoquímica, Torrefação de Biomassa, Processo Contínuo.

Abstract

This study presents a methodology for the continuous production of torrefied biomass residues for energy utilization purposes, employing an already existing technology in food processing known as the vibrating electrical elevator and reactor (REVE). This type of reactor allows for a more precise control of the process and is capable of processing raw material continuously. Wood chips and residues from a commercially significant biomass native to the Amazon region (*Goupia glabra*, Aubl.) were utilized in this research. Methodologies for the evaluation and characterization of both raw and torrefied biomass are addressed. Following the processing, the primary benefits of torrefaction are presented, such as reduced moisture content, increased calorific value, and enhanced friability leading to the energetic densification of the material. Additionally, the energy consumption of the process is evaluated, and a concept of torrefaction energy efficiency is proposed to assess the energy required for material processing and quantify

the final energy content of the torrefied material. The results indicate a 20% increase in higher heating value (HHV) at a torrefaction temperature of 240°C, along with elevated carbon concentration and reduced oxygen concentration.

Keywords: Thermochemical Conversion, Biomass Torrefaction, Continuous Process.

1. Introdução

O desenvolvimento econômico global acompanhado do aumento populacional e da crescente demanda por energia impactam diretamente nas emissões de CO₂, uma vez que atualmente a dinâmica das relações comerciais, produção industrial, serviços públicos e de uma infinidade de aspectos do cotidiano baseiam-se majoritariamente na utilização de combustíveis fósseis (Covert, Greenstone, and Knittel 2016). Em relação à energia, as fontes renováveis vêm se mostrando uma solução para mitigar estes impactos, sendo capazes de reduzir emissões em escala global, porém com algumas ressalvas para aplicações localizadas (Dong *et al.* 2018).

As energias renováveis estão cada vez mais presentes seja nas geradoras de energia, nas indústrias ou até mesmo nos lares, através de diferentes aplicações como painéis solares, turbinas eólicas, plantas de potência movidas à biomassa, etc., presentes em muitos processos sustentáveis. A Amazônia possui um potencial expressivo para a bioeconomia sustentável através de projetos bem delineados em termos de impactos ambientais e econômicos que podem ser empreendidos na região, como é o caso da produção de madeira em áreas já degradadas com a utilização de espécies nativas como a cupiúba (*Goupia Glabra* Aubl.) (De Goes *et al.* 2023). Uma indústria moveleira que utilize essa matéria-prima pode ter a sua sustentabilidade incrementada através do aproveitamento energético dos resíduos gerados (Silva *et al.* 2018).

Atualmente, a biomassa vegetal em sua forma bruta é amplamente utilizada para produção de energia, por meio da combustão e gasificação, gerando calor e potência para processos industriais. Porém, a biomassa bruta possui alto teor de umidade, médio poder calorífico, baixa densidade a granel e possui comportamento higroscópico. Estas características dificultam muitas vezes a sua utilização como combustível sólido e a sua logística de transporte e armazenamento.

A biomassa lignocelulósica são compostas principalmente por estruturas de lignina, hemicelulose e celulose (Basu, 2013). Comparada à celulose e à lignina, a hemicelulose apresenta menor grau de polimerização, sendo intensamente degradada durante a torrefação, liberando gases voláteis leves como CO e CO₂ e tem efeito significativo na perda de massa. A celulose apresenta natureza higroscópica, aumenta a lacuna entre as cadeias de celulose, resultando no inchaço da biomassa. Durante o tratamento térmico o produto sólido sofre fenômenos de retração, causando variações dimensionais. A lignina é considerada termicamente

estável em uma ampla faixa de temperatura de 100 °C a 900 °C, permanecendo menos modificada após o processo de torrefação (Nhuchhen *et al.*, 2014).

A torrefação é um pré-tratamento que visa otimizar as características da biomassa, aumentando o seu poder calorífico, enfraquecendo o material, removendo a umidade, melhorando a resistência aos microrganismos e aumentando a densidade energética de forma a obter um biocombustível de elevada qualidade. O produto final torrado apresenta baixo teor de umidade, boa friabilidade e melhores relações O/C e H/C, tornando este processo interessante como pré-tratamento de biomassa (Koppejan *et al.*, 2012). Além disso, a biomassa torrada possui maior reatividade que a biomassa bruta, o que favorece sua aplicação em processos de co-combustão em indústrias que utilizam carvão para geração de energia. (Nhuchhen *et al.*, 2014). Após a torrefação, o material pode ser posteriormente processado em briquetes ou pellets, aumentando sua densidade energética em comparação com a matéria-prima original (Chen *et al.* 2015; Tumuluru *et al.*, 2011b; Bissen, 2009).

As tecnologias utilizadas no processo de torrefação são adaptadas de outras aplicações, como secadores e fornos. Os reatores mais comumente usados são o tambor rotativo, o reator tipo parafuso, o forno de soleira múltipla e o secador de correia. As desvantagens desses reatores são as limitações de tamanho e capacidade produtiva, que geralmente ocorre em batelada. Outra questão é a uniformidade do material, em alguns destes processos apenas partes da biomassa ficam em contato com a parede aquecida (KOPPEJAN *et al.*, 2012).

A tecnologia do reator elevador eletro vibrante foi utilizada pelos autores Doassans *et al.* (2014) para comparar quatro diferentes desempenhos de biomassa, em diferentes condições. Seu estudo mostrou melhorias nas características desejáveis da biomassa torrada como valor do poder calorífico superior - PCS, melhor friabilidade, uniformidade e baixa umidade.

Este artigo apresenta a avaliação do desempenho de uma torrefação aplicada sobre biomassa lenhosa amazônica em diferentes condições de temperatura e tempo utilizando um reator elevador eletro vibrante em escala piloto. O alto poder calorífico, as análises imediata e elementar foram utilizadas para verificar as alterações sofridas pela biomassa no processo de torragem. Por fim, foi examinada a influência da temperatura e do tempo de residência nas características finais da biomassa e no custo de produção no Brasil com base no consumo de energia.

2. Metodologia

2.1 Reator Elevador Eletro Vibrante “REVE”

Os experimentos foram realizados utilizando um reator em escala piloto fabricado pela Revtech Process Systems denominado “REVE”, Figura 1.

Figura 1 – Reator Elevador Eletro Vibrante (REVE).

Adaptado de (Doassans-Carrère, Muller and Mitzkat, 2014).

O reator consiste em uma torre octogonal que suporta um tubo espiral de aço inoxidável com diâmetro externo de 88,9 mm e comprimento de 21 m. Dois motores de vibração desbalanceados são acoplados na torre. A biomassa é transportada para cima e misturada no tubo espiral de aço inoxidável através da vibração provocada pelos motores. A velocidade de movimento das partículas pode ser ajustada variando o ângulo do motor, a posição dos pesos excêntricos e a frequência de rotação (Doassans *et al.*, 2014; Silva *et al.*, 2015).

O reator usa o efeito Joule causado pelo fluxo de eletricidade pela parede do tubo usando o aquecendo o mesmo por impedância. O tubo espiral de aço inoxidável é conectado a um painel de controle de potência onde a temperatura da espiral ou a potência elétrica enviada pode ser ajustada de acordo com o teste realizado. A biomassa é aquecida pelo contato com a parede interna do tubo quente. A temperatura do tubo é monitorada por termopares tipo K instalados ao longo do tubo espiral. Os gases e vapores liberados durante o processo de torrefação são extraídos das espirais através de um sistema de exaustão que causa depressão no interior do reator.

Para aumentar o tempo de residência da biomassa no reator, a saída do tubo foi conectada à entrada, modificando o torrador de fluxo contínuo para batelada. A quantidade máxima de biomassa que pode ser introduzida no reator é aquela que ocupa, no máximo, 40% do volume interno, o que significa um volume disponível igual a $4,27 \times 10^{-2} \text{ m}^3$. Esse cuidado foi tomado para não prejudicar a movimentação da biomassa e não obstruir as espirais durante o processo de torrefação. Além do volume máximo a ser ocupado, deve-se conhecer a densidade a granel dos cavacos de madeira que serão inseridos no reator para determinar a massa a ser introduzida no reator.

O ponto de partida para todas as análises é a biomassa bruta ou *in natura*. Para este processo, ela foi previamente seca tendo a sua umidade ficado na faixa de 15-20%. Como as conclusões neste trabalho são em base seca, para a biomassa úmida, o efeito da torrefação é mais intenso como por exemplo, o aumento do poder calorífico inferior.

2.2 Testes de torrefação

Dois tipos de testes foram realizados para avaliar a influência da temperatura nas propriedades da biomassa torrada. Primeiramente foi fixado o tempo de residência e foi variada a temperatura máxima da parede. Em seguida, foi escolhida uma temperatura e foi variado o tempo de residência. A velocidade de avanço da biomassa escolhida para todos os testes foi de 0,38 m/s, a velocidade máxima do avanço da biomassa dentro da espiral, avaliada em estudos prévios (Silva *et al.*, 2015).

O tempo de residência inicialmente adotado foi de 30 minutos, tempo de residência típico para diversos tipos de biomassa. Wu *et al.* (2012), utilizaram o mesmo tempo de residência com microalgas; Bridgeman *et al.* (2008) com salgueiro e palha de trigo; Uemura *et al.* (2011), utilizaram o mesmo tempo de residência com cachos de frutos vazios e Lu *et al.* (2012) com resíduos agrícolas de café. Os testes de torrefação foram realizados nas temperaturas de parede de 220, 240, 260, 280 e 300°C. As temperaturas foram selecionadas de acordo com a classificação dada por Chen *et al.* (2015), que considera uma torrefação leve na faixa de 200 – 235°C, uma torrefação média está na faixa de 235 – 275°C e uma torrefação severa entre 275 e 300°C. Terminados os testes variando as temperaturas, optou-se pela temperatura de 240°C para avaliar o impacto do tempo de residência nas características da biomassa, variando esse tempo para 20 e 40 minutos.

Após ser alimentado com a biomassa, o modo de vibração do reator foi ligado por 5 minutos para uniformizar a distribuição da biomassa no reator. A partir deste ponto, a temperatura do reator aumentou da temperatura ambiente até a temperatura definida para o teste. Paralelamente foi acionado o sistema de exaustão de gases. Quando a parede atingiu a temperatura alvo, foi acionado um cronômetro, por 30 minutos, quando o aquecimento do tubo foi desligado e o material removido e resfriado por convecção na temperatura ambiente.

2.3 Caracterização energética das amostras

A cupiúba (*Goupia glabra* Aubl.) foi escolhida para este trabalho por ser uma espécie de interesse comercial que apresenta maiores taxas de crescimento em áreas degradadas quando comparada a outras espécies nativas (De Goes *et al.* 2023). É uma madeira comumente

encontrada na região Amazônica, utilizada em construções pesadas e leves como postes, vigas, caibros e sarrafos (Nahuz, 2013; Schwengber *et al.*, 2005).

As amostras foram caracterizadas energeticamente antes e depois do processo de torrefação através da análise imediata e elementar e da determinação do poder calorífico superior. A análise imediata foi realizada utilizando uma mufla JUNG LF 910 e uma estufa Onidonto EL 1.4 seguindo as normas europeia de padronização de biocombustíveis sólidos: CENT/TS 14774-1:2004, CENT/ TS 15148:2005 e CENT/TS 14775:2004. A análise elementar foi realizada utilizando um analisador elementar Perkin Elmer CHNS/O 2400 série II de acordo com as normas ASTM E775 (1987), ASTM E777 (2008), ASTM E778 (2008), ASTM E870 (2013) para obtenção do teor de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio por diferença. O poder calorífico superior (PCS) foi obtido por meio de um calorímetro Ika Werke C2000 Control conforme ASTM E711.

2.4 Quantificação do consumo de eletricidade

O consumo de energia elétrica do reator durante cada teste foi obtido por meio de um monitor de energia elétrica modelo SAGA 4500 Landis+Gir, acoplado ao fornecimento de energia do equipamento. Foram realizados testes com o reator vazio para verificar a diferença entre o consumo de energia do reator vazio e com biomassa. Essa diferença reflete a energia recebida pela biomassa durante o processo. O comportamento do consumo de energia foi dividido em dois tipos: energia consumida durante o regime transitório e energia consumida durante o regime permanente. Observou-se que a demanda energética no regime transitório é muito maior do que no regime permanente. Portanto, considerou-se que, em um processo contínuo, o reator aqueceria apenas uma vez e a energia do regime transitório seria diluída durante o tempo de operação. Portanto, para cálculos de consumo de energia no regime transitório, considerou-se que a diferença entre a energia do reator vazio e cheio é a quantidade de energia transferida para a biomassa. No regime permanente considerou-se que a energia necessária para manter o processo é a energia medida pelo monitor de energia elétrica SAGA. Em seguida, a energia total fornecida ao processo foi definida pela Eq. (1).

$$E_F = (E_{TF} - E_{TE}) + E_{SF} \quad (1)$$

Onde E_F é a energia fornecida à biomassa, E_{TF} é a energia consumida em regime transitório por um reator cheio; E_{TE} é a energia consumida em regime transitório por um reator vazio; E_{SF} é a energia no reator cheio em regime permanente.

2.5 Aproveitamento mássico, fator de aprimoramento energético, rendimento energético da biomassa e eficiência energética do processo.

O aproveitamento mássico é a fração da biomassa inicial que permanecerá como produto torrado (Basu, 2013). O aproveitamento mássico (Y_m) é obtido pela razão entre a massa torrada (m_T) e a massa inicial (m_R), Eq. (2).

$$Y_m(\%) = \frac{m_T}{m_R} \quad (2)$$

O fator de aprimoramento energético (F_{ae}) indica em quanto aumentou a densidade energética (MJ/kg) do material torrado em comparação com a do bruto. É obtido pela razão entre o poder calorífico superior do material torrado (PCS_T) e o mesmo da massa inicial (PCS_R), Eq. (3).

$$F_{ae} = PCS_T/PCS_R \quad (3)$$

O rendimento energético da biomassa (Y_{eb}) avalia quanto energia (MJ) existe no material torrado em comparação com o bruto. É obtido fazendo a razão do produto da massa torrada pelo seu PCS com o mesmo da biomassa bruta. Simplificando, é a multiplicação do aproveitamento mássico (Y_m) com o fator de aprimoramento energético (F_e), Eq. (4).

$$Y_{eb}(\%) = Y_m \times F_{ae} \quad (4)$$

A eficiência energética do processo compara a quantidade de energia que o material torrado possui com a quantidade de energia que o material bruto possui somado a energia necessária para a torrefação. Ela é obtida pela razão entre a energia contida no material torrado e a energia contida no material bruto juntamente com a energia utilizada para torr-lo (E_F), Eq. (5).

$$E_p(\%) = \frac{(m_T \times PCS_T)}{(m_R \times PCS_R) + E_F} \quad (5)$$

3. Resultados e Discusso

Para calcular a massa especfica a granel dos cavacos de madeira, um volume conhecido foi preenchido com cavacos e seu peso foi medido. A massa especfica a granel foi obtida atravs da sua relao massa/volume e o valor obtido foi de 316 kg/m³ o que implica na capacidade mxima de enchimento do reator de 13,5 kg. Todos os experimentos utilizaram 10 kg de material na forma de cavacos de madeira com a maior dimenso variando entre 2 – 50 mm. A Tabela 1 mostra a caracterizao da biomassa bruta (umidade 13%).

O processo de torrefao altera a composio inicial da biomassa. A Tabela 2 mostra os resultados da anlise elementar e imediata do produto torrado, bem como seus PCS e PCI, variando a temperatura de torrefao.

Tabela 1. Caracterização da cupiúba *in natura* (base seca).

Análise elementar (%)	Análise imediata (%)	Poder calorífico (MJ/kg)
C 49,09	Matéria volátil 82,89	19,36
H 7,83	Carbono fixo 16,72	17,64
N 0,19	Cinzas 0,39	
O 42,52		

Tabela 2 – Caracterização da cupiúba torrada em diferentes temperaturas (base seca).

Temperatura °C	Análise Elementar (%)				Análise Imediata (%)			Poder Calorífico (MJ/kg)	
	C	H	N	O	Volátil	Carb. Fixo	Cinzas	PCS	PCI
220	51,18	6,8	0,17	41,41	81,91	17,66	0,44	19,75	18,25
240	52,73	6,16	0,32	40,79	79,75	19,67	0,58	20,43	18,86
260	53,51	6,44	0,28	39,28	77,89	21,57	0,54	20,76	19,35
280	55,38	5,52	0,21	38,3	73,47	25,93	0,6	21,84	20,62
300	59,68	4,46	0,21	35,16	66,71	32,8	0,48	23,29	22,31

Os resultados da análise elementar mostram aumento do teor de carbono a medida que a temperatura de torrefação (da parede) aumenta, enquanto o teor de hidrogênio e oxigênio se comporta de forma inversa. Em geral, o aumento da temperatura de torrefação resulta no aumento do teor de carbono e na redução do teor de hidrogênio e oxigênio, devido principalmente à formação de H₂O, CO e CO₂ (Tumuluru *et al.*, 2011a).

A Figura 4 mostra que o O/C e o H/C da biomassa bruta são os mais elevados. À medida que a temperatura de torrefação aumenta, há uma redução da relação O/C e H/C e a biomassa torna-se mais semelhante ao carvão. Os valores obtidos para o carvão variam entre 0,01 – 0,4 para O/C e 0,4 – 1 para H/C (Bridgeman *et al.*, 2008). Essa redução na relação O/C e H/C resulta na formação de menor quantidade de fumaça e vapor d'água e, conseqüentemente, menor perda de potência durante os processos de combustão e gaseificação (Tumuluru *et al.*, 2011a).

Figura 4 – Diagrama de Van Krevelen para biomassa torrada a diferentes temperaturas com tempo de residência de 30 minutos.

O resultado da análise imediata mostra uma visão macro do que acontece internamente durante o processo de torrefação. Esse processo transforma as cadeias poliméricas do material em cadeias menores, liberando material volátil contendo oxigênio e hidrogênio presente na composição da biomassa bruta o que provoca um aumento na fração de carbono fixo presente na biomassa torrada (Tumuluru *et al.*, 2011a).

A Figura 5 compara o teor de matéria volátil e de carbono fixo com o aumento da temperatura de torrefação. Aumentando a temperatura, o teor de voláteis diminui e o de carbono fixo aumenta.

Figura 5 – Comparação dos teores de carbono fixo e voláteis para diferentes temperaturas com tempo de residência de 30 minutos.

A Figura 6 mostra que o PCS do material torrado aumenta com o aumento da temperatura de torrefação (temperatura da parede). Tal aumento no poder calorífico se deve ao aumento da população de carbono e à redução da população de oxigênio (Bem *et al.*, 2012). A mesma tendência foi observada nos trabalhos de Deng *et al.* (2009) com talo de colza, Wannapeera *et al.* (2011) com *Leucaena* e Park *et al.* (2012) com pinheiro.

Figura 6 – Efeito do aumento da temperatura no PCS mantendo a temperatura de torrefação.

A Figura 7 mostra que o fator de aprimoramento energético (F_{ae}) aumenta com o aumento da temperatura de torrefação. Esse fato foi também registrado por outros autores também mostrados nessa figura.

Figura 7 – Efeito do aumento da temp. no fator de aprimoramento energético (time 30 min).

A Figura 8 apresenta a variação do rendimento mássico com o aumento da temperatura de torrefação. Quanto maior for a temperatura de torrefação, maior será a perda de massa decorrente da liberação de água, vapor e alguns voláteis (Chen *et al.*, 2015).

Resumindo, aumentando a temperatura de torrefação, o PCS do material torrado aumenta e a sua massa diminui. Num processo de combustão, a variável de interesse é a energia liberada, ou seja, o produto da massa pelo PCS (ou PCI). Portanto deve haver uma condição de máxima energia liberada e para isso é usado os conceitos de rendimento e eficiência energética.

Figura 8 – Efeito do aumento da temperatura no aproveitamento mássico (tempo 30 min).

Os resultados dos cálculos de rendimento energético (Y_{eb}) são mostrados na Figura 9. Essa figura mostra que o aproveitamento mássico tem mais impacto no rendimento do que o

aprimoramento: gradiente de redução da massa é mais intenso do que o do aumento do PCS. Conseqüentemente, o rendimento energético da biomassa é inferior a 100%. Nos casos em que a perda de massa é inferior ao aprimoramento energético o rendimento energético da biomassa pode ser superior a 100%, conforme estudo feito por Chin *et al.* (2013) onde os resultados atingiram acima de 130%.

Figura 9 – Rendimento energético da cupiúba (time 30 min).

Os resultados de Y_{eb} versus Temperatura/Tempo (Figura 10) para a temperatura de 240°C é particularmente interessante. Enquanto para outras temperaturas o rendimento diminui com o aumento do tempo de residência, a 240°C aconteceu o crescimento do Y_{eb} com um pico de Y_{eb} (a massa permaneceu constante nessa faixa). Este resultado mostra um exemplo do equilíbrio que deve ser encontrado entre temperatura e tempo de residência para obter melhores resultados no processo de torrefação. Neste caso, observa-se que o tempo 40 minutos e temperatura 240°C apresentou um Y_{eb} (96%) superior ao tempo 30 minutos e temperatura 260°C (88%). Porém, este último apresentou um consumo de energia menor (Tabela 4).

Figura 10 – Eficiência energética da biomassa em função da temp. e tempo de residência.

A Figura 11 apresenta o comportamento das curvas de temperatura e potência durante os ensaios para as temperaturas de 220, 260 e 300°C, indicando o regime transitório e permanente.

Figure 11 – Variação da temperatura e potência do torrador com o tempo.

Durante os regimes transitórios, as curvas de temperatura e potência apresentam altos gradientes até que a temperatura da parede atinja o valor alvo. Após esse ponto, a potência é reduzida drasticamente para manter a temperatura constante. Os comportamentos das curvas são semelhantes para cada temperatura alvo. A energia para aquecer e manter o reator vazio a temperatura alvo é mostrada na Tabela 4. Na Tabela 5 é mostrada a energia para aquecer e manter o reator cheio na temperatura alvo com 10 kg de cavaco de cupiúba.

Tabela 4 – Consumo de energia do REVE **em vazio** para o aquecimento inicial do reator e para manter a temperatura alvo constante por 30 minutos.

Temperatura °C	Transiente kJ	Permanente kJ
220	21.007	6.074
240	23.174	7.895
260	25.394	9.226
280	28.197	10.455
300	31.041	11.450

Tabela 5 – Consumo de energia do REVE **cheio** para o aquecimento inicial do reator e para manter a temperatura alvo constante por 30 minutos.

Temperatura (°C)	Tempo (min)	Energia (kJ)	
		Regime Transiente	Regime Permanente
220	30	26.234	8.341
240	20	28.938	6.494
240	30	29.801	8.883
240	40	28.885	11.797
260	30	33.390	9.425
280	30	36.968	10.943
300	30	40.546	12.390

Num processo de produção contínuo, o tubo espiral será aquecido apenas uma vez, diluindo a energia gasta durante o regime transitório no seu tempo de operação. Como este estudo foi realizado em batelada, do total de energia consumida durante o processo com cavaco (transiente e permanente), foi subtraído a quantidade de energia transiente para aquecer a espiral vazia. A energia total fornecida ao reator calculada pela Eq. (1) é apresentada na Tabela 6.

Tabela 6. Energia elétrica total consumida no processo contínuo.

Temperatura (°C)	Tempo (min)	Energia total (kJ)
220	30	13.568
240	20	13.121
240	30	15.510
240	40	18.424
260	30	17.421
280	30	19.714
300	30	21.895

A Figura 12 mostra a curva eficiência energética do processo versus temperatura e tempo. Essa eficiência relaciona a energia contida na biomassa torrada com a quantidade de energia gasta no processo de torrefação. Quanto maior o tempo de residência e a temperatura de torrefação, maior é a energia gasta no processo. Essa figura mostra que o comportamento da curva é fortemente influenciado pela perda de massa. Até a condição 240°C e 40 min, a eficiência é basicamente constante. Acima desses valores a eficiência energética reduz.

Figura 12. Eficiência energética em função da temperatura e tempo de residência.

A Tabela 7 apresenta uma avaliação do custo de produção. Os valores foram calculados utilizando o custo médio da eletricidade industrial no Brasil, que é de R\$1.273,65 (CPFL 2023). 160,63 US\$/MWh (Firjan, 2016). Foi avaliada a quantidade de energia necessária para torrar uma tonelada de material.

Tabela 7. Custo da produção para cada temperatura e tempo de residência.

Temperatura °C	Tempo min	Energia kWh/ton	Custo da Torrefação US\$/ton
220	30	398,00	63,62
240	20	404,21	64,47
240	30	477,65	76,18
240	40	567,70	90,54
260	30	588,73	93,90
280	30	708,43	112,99
300	30	895,76	142,87

Os resultados mostraram que o reator possui consumo energético relativamente baixo, com baixos custos de processamento para obtenção do material com as características apresentadas anteriormente. Como muitas empresas pagam valores próximos pelo descarte do material, a utilização da torrefação para gerar um produto de qualidade superior que possa ser utilizado como combustível torna-se um investimento atrativo economicamente. As informações de consumo de energia ainda são pouco divulgadas dentro da torrefação porque a maioria dos reatores está acoplada a saídas de gás ou outras fontes de energia provenientes de um processo estabelecido. Para esses processos é difícil contabilizar a quantidade de energia que é efetivamente enviada para a torrefação.

4. Conclusões

O reator REVE mostrou ser capaz de torrar cavacos de madeira continuamente de forma rápida, prática, limpa e eficiente em termos energéticos. Processos convencionais de torra de biomassa para fins energéticos que utilizam calor de combustão podem não ser tão precisos em termos de controle de processo, qualidade do produto final e emissões. A utilização de energia elétrica para este propósito apesar de causar estranheza, pode ser uma alternativa sustentável com o avanço de fontes renováveis de energia como a fotovoltaica. Trabalhos futuros comparando o reator REVE com as tecnologias tradicionais em diferentes cenários produtivos serão capazes responder a estas questões. Dois são os principais parâmetros de controle da torrefação: a temperatura de torrefação e o tempo de residência. O primeiro se mostrou mais relevante pois quanto maior a temperatura empregada no processo, maior foi a perda de massa das amostras. Uma vez que a energia contida no material torrado é o produto da massa do produto torrado com o seu PCS, a perda de massa é maior que o ganho de PCS, causando redução da energia disponível no material torrado. Além disso, o tempo de residência está associado a quantidade final de eletricidade consumida.

Mantendo a temperatura de torrefação abaixo de 240°C e o tempo de residência menor que 40 minutos, a eficiência e eficácia do processo foi elevado conforme a métrica utilizada. Acima desses valores, a eficiência do processo decai rapidamente. Salienta-se que o rendimento e a eficiência energética neste trabalho usaram como referência os parâmetros energéticos da cupiúba já seca. Se forem utilizadas as características da madeira úmida, os ganhos energéticos serão maiores. Durante o manuseio do material bruto e torrado, foi verificado que a reatividade do material torrado aumentou significativamente bem como foi reduzida a sua capacidade de absorver água, sua estrutura ficou mais frágil facilitando a moagem e o armazenamento. O comportamento do consumo de energia nos regimes transitório e permanente mostrou que a maior demanda energética ocorre durante o aquecimento do reator. O conceito de processo de rendimento energético adotado indica que existe um ponto de equilíbrio entre tempo e temperatura para obter um melhor rendimento. Mais estudos devem ser realizados para encontrar o ponto ideal de torrefação.

5. Agradecimentos

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq pelo suporte financeiro ao projeto 406696/2013-6. A Fundação Amazônia Paraense de Amparo À Pesquisa -FAPESPA e VALE S.A. pelo suporte financeiro ao projeto 108806/2012. Ao professores Patrick Rousset (CIRAD, França) e Luciane Batistella UNIFESSPA, pelo auxílio nas diversas questões do laboratório.

6. Referências

- Basu, Prabir. **Biomass gasification, pyrolysis and torrefaction: practical design and theory**. Academic press, 2013.
- Ben, Haoxi; RAGAUSKAS, Arthur J. **Torrefaction of Loblolly pine**. Green Chemistry, v. 14, n. 1, p. 72-76, 2012.
- Bissen, D. **Biomass densification, document of evaluation**. Agricultural Utilization Research Institute, Minneapolis: Zachry Energy Corporation, 2009.
- Bridgeman, T. G., Jones, J. M., Shield, I., & Williams, P. T. Torrefaction of reed canary grass, wheat straw and willow to enhance solid fuel qualities and combustion properties. **Fuel**, 87(6), 844-856, 2008.
- Chen, W. H., Peng, J., & Bi, X. T. A state-of-the-art review of biomass torrefaction, densification and applications. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, 44, 847-866, 2015.
- Chin, K. L., H'ng, P. S., Go, W. Z., Wong, W. Z., Lim, T. W., Maminski, M., & Luqman, A. C. Optimization of torrefaction conditions for high energy density solid biofuel from oil palm biomass and fast-growing species available in Malaysia. **Industrial crops and products**, 49, 768-774, 2013.

Covert, Thomas, Michael Greenstone, and Christopher R Knittel. 2016. “Will We Ever Stop Using Fossil Fuels?” **Journal of Economic Perspectives** 30 (1): 117–38. <https://doi.org/10.1257/jep.30.1.117>.

CPFL. 2023. **Tarifas CPFL Empresas Paulista**. 2023. <https://www.cpfl.com.br/empresas/tarifas-cpfl-paulista>.

Doassans-Carrère, N., Muller, S., & Mitzkat, M. REVE—a new industrial technology for biomass torrefaction: pilot studies. **Fuel Processing Technology**, 126, 155-162, 2014.

Dong, Kangyin, Gal Hochman, Yaqing Zhang, Renjin Sun, Hui Li, and Hua Liao. CO₂ Emissions, Economic and Population Growth, and Renewable Energy: Empirical Evidence across Regions. **Energy Economics** 75: 180–92. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.08.017>.

Goes, Fábio B., Amaral, Adriene O., Santos, Alisson B. M., Miranda, Kaline F. M., and Santos, Victor Al. H. F. 2023. Natural Regeneration of Commercial Species in Area Submitted to Small-Scale Forest Management in the Middle Amazon. **Nativa** 11 (2): 192–99. <https://doi.org/10.31413/nat.v11i2.14986>.

Koppejan, J., Sokhansanj, S., Melin, S., & Madrali, S. Status overview of torrefaction technologies. In **IEA bioenergy task** (Vol. 32, pp. 1-54), 2012.

Lu, K. M., Lee, W. J., Chen, W. H., Liu, S. H., & Lin, T. C. Torrefaction and low temperature carbonization of oil palm fiber and eucalyptus in nitrogen and air atmospheres. **Bioresource Technology**, 123, 98-105, 2012.

Nahuz, M. A. R. Catálogo de madeiras brasileiras para construção civil. **Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo**, 2013

Nhuchhen, D. R., Basu, P., & Acharya, B. A comprehensive review on biomass torrefaction. **International Journal of Renewable Energy & Biofuels**, 2014, 1-56, 2014.

Schwengber, D. R., SMIDERLE, O. J. Cupiúba *Goupia glabra* Aubl. **INPA**, 2005.

Silva, D. O. Ferreira, P. H. F., Carneiro, A. N., Oliveira, D. C. and Nogueira, M. F. M. Mapping and definition of operational parameters of an innovative vibrating thermal system for production of torrefacted biomass. **23rd ABCM International Congress of Mechanical Engineering – COBEM 2015** Rio de Janeiro, Brazil.

Silva, L., Oliveira L., Silva, H., Sousa, P. e Barros, D. 2018. Aproveitamento Energético de Resíduos da Indústria Moveleira. **Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade** 5 (2): 36–42. <https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RBES/index>.

Tumuluru, J. S., Wright, C. T., Boardman, R. D., Hess, R. J., & Sokhansanj, S. Review on biomass torrefaction process and product properties and design of moving bed torrefaction system model development. In 2011 Louisville, Kentucky, August 7-10, 2011 (p.1). **American Society of Agricultural and Biological Engineers**, 2011a.

Tumuluru, J. S., Wright, C. T., Hess, J. R., & Kenney, K. L. A review of biomass densification systems to develop uniform feedstock commodities for bioenergy application. **Biofuels, Bioproducts and Biorefining**, 5(6), 683-707, 2011b.

Uemura, Y., Omar, W. N., Tsutsui, T., & Yusup, S. B. (2011). Torrefaction of oil palm wastes. **Fuel**, 90(8), 2585-2591.

Wu, K. T., Tsai, C. J., Chen, C. S., & Chen, H. W. (2012). The characteristics of torrefied microalgae. **Applied energy**, 100, 52-57.